

OS EFEITOS DO PEMBROLIZUMABE NO TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

THE EFFECTS OF PEMBROLIZUMAB IN THE TREATMENT OF CERVICAL CANCER

Giovana Ferreira Crispim¹, Andrezza Cristina Ribeiro Lima¹, Pâmella Maria Ferreira Cantanhêde¹, Rossana Vanessa Dantas de Almeida Marques²

¹ Discente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Docente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: giovana.crispim@discente.ufma.br

Editor(a) Acadêmico(a): Helen Cristina Silva dos Santos

Received: 21/10/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Crispim GF, Lima ACR, Cantanhêde PMF, Marques RVDA. OS EFEITOS DO PEMBROLIZUMABE NO TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO. RevICO. 2023; 23:e012. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562722>

Resumo:

Introdução: O câncer de colo de útero (CCU), também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção por alguns tipos de Papilomavírus Humano (HPV) e configura-se como uma das neoplasias de maior relevância, por ser uma das principais causas de morte por câncer entre o sexo feminino. Com o avanço das pesquisas para tratamento do CCU, o pembrolizumabe surge como alternativa. **Objetivo:** Sistematizar e expor as informações sobre as novas diretrizes de tratamento e os reais efeitos do pembrolizumabe no organismo afetado pelo CCU. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza crítica, por meio de uma revisão integrativa da literatura. A busca das produções científicas foi realizada nas bases de dados Embase e PubMed, utilizando como critérios de elegibilidade artigos originais publicados a partir de 2018, sem restrição de idioma, e que apresentassem especificamente o tema, com os descritores “Pembrolizumab” e “Cervical cancer”. Por fim, após adoção dos critérios de elegibilidade pré-estabelecidos, incluiu-se 10 trabalhos. **Resultados e discussão:** Dessa forma, constata-se que os mecanismos do pembrolizumabe envolvem a estimulação do sistema imunológico para atacar e destruir as células neoplásicas. Ao analisar-se a eficácia, o perfil de segurança e a toxicidade referente ao medicamento destaca-se que uso do pembrolizumabe foi manejável, sendo os efeitos colaterais principalmente relacionados à autoimunidade, reações já relacionadas ao uso prévio deste agente imuno-oncológico anti phd-1 para outras indicações. Dessa forma, o uso deste antitumoral como monoterapia apresentou resultados negativos ou inertes no tratamento do CCU. No entanto, seu uso combinado, seja com quimioterapia, seja com outros medicamentos e hipertermia, é capaz de reduzir a progressão da doença, influenciando positivamente na sobrevida do paciente. **Considerações finais:** o pembrolizumabe é uma alternativa eficaz no tratamento do CCU, principalmente se aliado a outros métodos terapêuticos, influenciando positivamente na sobrevida do paciente, com casos relatos de remissão total.

Descritores: Câncer; Terapia Oncológica; Neoplasias.

INTRODUÇÃO

O câncer de colo de útero, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção por alguns tipos de Papilomavírus Humano (HPV). Apesar da infecção genital por esse vírus

ser muito frequente e, na maioria das vezes, não causar a doença, em alguns casos ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer, alterações essas que são facilmente descobertas no exame preventivo, também conhecido como Papanicolau (INCA, 2021). Além da realização periódica do preventivo, o Ministério da Saúde disponibiliza a vacina para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV, sendo os dois últimos responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo do útero.

Mesmo com a vacinação e a realização do Papanicolau, o câncer cervical é o segundo câncer mais comumente diagnosticado e a terceira principal causa de morte por câncer entre o sexo feminino em países menos desenvolvido. Portanto, estima-se que ocorreram 527.600 novos casos de câncer do colo do útero e 265.700 mortes em todo o mundo em 2012. Desse modo, a grande variação geográfica nas taxas de câncer do colo do útero reflete diferenças na disponibilidade de rastreamento e a prevalência da infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV-todos os tipos), que varia de forma extrema, de 21% na África e 16% na América Latina. (TORRES, 2015)

Nos últimos anos, houve uma redução na incidência de câncer cervical em países desenvolvidos relacionados ao rastreamento sistemático, e podemos esperar que as taxas de mortalidade diminuam ainda mais se a vacinação generalizada contra o papilomavírus humano for adotada. Infelizmente, melhorias semelhantes não foram alcançadas no mundo em desenvolvimento, onde 87% de todas as mortes relacionadas ao câncer cervical ocorrem (CHUNG, 2019). Ainda que a doença em estágio inicial muitas vezes pode ser curada com cirurgia e/ou quimiorradiação, é considerada uma doença relativamente resistente à quimioterapia. (TUYAERTS, 2019)

Entretanto, quando diagnosticado tardiamente, tem sido considerado quase incurável. Quimioterapia, radioterapia ou terapia direcionada têm sido usadas como paliativas que significam inibir o crescimento do tumor, mas não para melhorar a sobrevivência. Dessa maneira, a expectativa de vida após a recorrência do câncer cervical é inferior a 2 anos e ainda menor se as quimioterapias subsequentes falharem. (YOUN, 2020)

Dentre os inúmeros fármacos disponíveis para o tratamento do câncer de colo de útero, a cisplatina, e outras drogas baseadas em seu composto de origem, é a mais utilizada. Apesar disso, novos meios mais eficientes têm sido pesquisados (SANTESSO, 2016). É nessa seara que o pembrolizumabe surge como alternativa para esse tipo de câncer.

O fármaco pembrolizumabe é mais comumente associado com o tratamento de cânceres que atingem o pulmão, principalmente se associado com as drogas convencionais da quimioterapia (LIU, 2021). Todavia, evidências de sua eficiência no tratamento do câncer de colo de útero foram encontradas. Nesse sentido, a pembrolizumabe, por possuir mecanismo de ação baseado na inibição dos pontos de checagem da morte celular programada, é passível de uso no tratamento de casos avançados de câncer de colo de útero, principalmente em combinação com outros métodos de tratamento (TUNG, 2021).

Sob uma perspectiva nacional, a pembrolizumabe, comercializada como Keytruda, é indicada para o tratamento de melanoma e de câncer de pulmão de células não pequenas (ANVISA, 2021). Dessa forma, o advento de novas pesquisas sobre seu uso de forma mais ampla poderá ter caráter benéfico no tratamento do câncer de colo de útero.

Desse modo, esta revisão busca analisar a literatura publicada sobre a temática, com o objetivo de sistematizar as informações encontradas e concluir sobre novas diretrizes de tratamento e os reais efeitos do pembrolizumabe no organismo afetado pelo câncer de colo de útero.

METODOLOGIA

Este artigo é uma revisão de literatura feita com a adoção do método integrativo e de abordagem quantitativa. Na etapa de pesquisa em base de dados, utilizaram-se como critério

de inclusão os descritores “Premolizumab” e “Cervical Cancer”, favorecendo os artigos que citavam os dois termos em seu estudo, e nos idiomas português, inglês e espanhol. Os artigos procurados foram aqueles que analisavam o uso do medicamento Premolizumabe no tratamento do câncer de colo de útero, nas diversas fases de desenvolvimento. Adotou-se como critério de exclusão artigos que não correspondiam à temática deste estudo, além de textos impossibilitados de serem obtidos na íntegra ou que contassem com informações não fidedignas.

O levantamento da literatura analisada foi feito durante os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, com base nos descritores indicados nos Descritores de Ciência da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH). Além disso, as bases a seguir foram utilizadas para a busca de dados e referências bibliográficas: Elsevier, PubMed, Cochrane Library e Scielo. Em um primeiro momento, foram encontrados 1788 artigos. Após aplicar-se os critérios de inclusão apenas dos artigos publicados nos últimos 5 anos, e também de artigos das categorias metanálise, ensaio clínico e ensaio clínico randomizado, além dos critérios de exclusão, chegou-se à quantidade de 11 artigos.

RESULTADOS

Foram selecionados 11 artigos, dos quais 3 foram publicados em 2021, 3 em 2020, 3 em 2019, 1 em 2017 e 1 em 2016. Os achados foram resumidos na tabela a seguir.

Autor	Ano de publicação	Amostra	Resultados
CHUNG, HC et al	2019	98 pacientes	A monoterapia com o pembrolizumabe foi eficaz em reduzir a propagação de tumores em estágios avançados.
DUSKA, Linda et al	2020	52 pacientes	O pembrolizumabe é eficaz no tratamento do câncer de colo de útero.
FRENEL, JS et al	2017	37 pacientes	O pembrolizumabe foi associado com regressão do tumor.
FRUMOVITZ, Michael et al	2020	6 pacientes	O pembrolizumabe não foi eficaz de forma monoterápica.
LIU, Qiangyun et al	2021	396 pacientes	O pembrolizumabe foi eficaz quando aliado a outras formas de tratamento.
MILLER, Kathryn M et al	2021	14 pacientes	Biomarcadores podem indicar populações com

			maior probabilidade de se beneficiarem do pembrolizumabe.
QIAO, Guoliang et al	2019	33 pacientes	A hipertemia pode ser eficaz no tratamento de tumores.
SANTESSO, Nancy	2016	Não informado	São necessários mais estudos em populações de baixa renda, com o objetivo de analisar a melhor estratégia terapêutica.
TUNG, Hsiu-Jung et al	2021	3 pacientes	Todas as pacientes obtiveram resultados positivos com o uso do pembrolizumabe.
TUYAERTS, S et al	2019	6 pacientes	A pesquisa ainda não foi finalizada.
YOUN, JW et al	2020	36 pacientes	O pembrolizumabe aliado com outros métodos terapêuticos mostrou-se eficaz.

DISCUSSÕES

Em estudo de caso realizado, no qual foram acompanhados três pacientes, Tung *et al.* (2021) observou a ocorrência de remissão total do câncer de colo de útero, sendo este em estágio avançado ou recorrente. Os três casos apresentavam, respectivamente, pacientes de 51, 41 e 34 anos. A primeira paciente, já em estado de metástase, superou a expectativa de vida estimada de 43.4 meses com o uso de pembrolizumabe aliado a outros medicamentos. Já no segundo caso, no qual também foi constatada a metástase, após tratamento com outros fármacos que não a pembrolizumabe, foi feita a recomendação de encaminhamento para a terapia de cuidados paliativos. Ao procurar outra equipe hospitalar, a qual iniciou o tratamento com a pembrolizumabe, aliado à cisplatina e ao topotecano, eventualmente, alcançou-se a remissão total da doença. Por fim, o terceiro caso, de uma paciente com carcinoma neuroendócrino do colo do útero, também alcançou a cura completa, após cerca de 2 anos, da doença por meio do uso combinado de pembrolizumabe com outros métodos terapêuticos.

Ademais, também analisou-se a eficácia do pembrolizumabe aliado à quimioradioterapia da região pélvica em casos de câncer de colo de útero localizado e em estágio avançado, e foi possível concluir a segurança e eficácia da pembrolizumabe (DUSKA,2020). O estudo foi conduzido de forma randomizada, analisando-se 88 pacientes, com média de idade de 49 anos, dos quais 52 concluíram o tratamento com resultados positivos. Diante disso, o estudo apresentou um regime de aplicação do medicamento a cada três semanas, por 3 ciclos, na qual as reações adversas foram monitoradas desde o início do tratamento a fim de detectar, sobretudo, os efeitos toxicológicos. Entre os resultados preliminares, em relação à toxicidade,

o medicamento apresentou grau 2 ou superior, em que a maior preocupação foi o desenvolvimento de colite imunológica. No entanto, as taxas de diarreia de grau 3 e 4 estavam dentro do especulado, relatando-se 3 eventos. De forma semelhante a outros compostos, efeitos adversos foram sentidos pelos pacientes. Dentre eles, destacam-se náuseas e anemia. Mesmo assim, ao final do estudo, foi reiterado o uso do medicamento com quimiorradioterapia no tratamento de câncer localmente avançado.

Nesse sentido, as estratégias de ação e avanços em direção a uma abordagem terapêutica potencial do pembrolizumabe instituiu-se entre os estudos de formas distintas, com alguns apresentando resultados insatisfatórios do medicamento, destacando-se dentre eles o estudo elaborado por M. Frumovitz *et al.* (2020). Nesse estudo foram selecionadas 12 mulheres com tumor no trato genital, sendo que destas 6 apresentaram o câncer de colo de útero avançado, tratadas com a pembrolizumabe. Subsequente, após o cruzamento de dados, foi abordado que o câncer de algumas mulheres progrediu ou manteve-se estável, com posterior aumento de massa. Portanto, em relação ao ensaio clínico, o pembrolizumabe administrada sozinha teve uma atividade mínima no quadro das mulheres. Junto a isso, algumas alterações adversas foram apresentadas, como, por exemplo, fadiga e elevação das transaminases.

Ademais, em um estudo retrospectivo de 14 pacientes com câncer em estado de metástase ou recorrente, apenas 3 dos casos analisados apresentaram melhora de condição. Nesse sentido, Miller et al (2021) concluiu que, apesar do pembrolizumabe ter sido responsável por avanços no tratamento em alguns pacientes, essa resposta satisfatória deveria estar provavelmente relacionada à fatores genéticos, o que não efetivaria o pembrolizumabe como tratamento eficaz para o câncer de colo de útero. Destaca-se, contudo, que o pembrolizumabe foi utilizado como monoterapia, ao contrário de outros estudos, a qual foi usada de forma combinada com outros medicamentos e tratamentos.

O uso combinado do medicamento com novas terapêuticas, dentre elas o uso da hipertermia, que é um processo termogênico indutivo de uma resposta biológica do corpo por afetar as células tumorais por meio da elevação da temperatura corporal, é abordado no estudo de (QIAO GUOLIANG 2019), o qual elaborou um conjunto terapêutico, incluindo o medicamento abordado nesta revisão, e selecionou 33 pacientes com câncer sólido avançado de diversos tipos, dentre eles o colo de útero. Ao final apresentou resultados promissores no tratamento de câncer de colo de útero, já que este obteve uma taxa de resposta objetiva e taxa de controle da doença de 50% e 83%, respectivamente. Logo, a terapêutica empregada no estudo demonstrou resultados positivos na sobrevivência dos pacientes.

Outrossim, no estudo realizado por Hyun Cheol Chung (2019), entre 27 de janeiro de 2016 a 18 de agosto de 2016, foi administrado 200 mg de pembrolizumabe a cada 3 semanas por 2 anos ou até a progressão, toxicidade intolerável ou decisão do médico ou do paciente, sendo a imagem do tumor realizada a cada 9 semanas durante os primeiros 12 meses e a cada 12 semanas a partir de então. Desse modo, entende-se que o pembrolizumabe é um anticorpo monoclonal totalmente humanizado altamente seletivo que impede a interação entre a proteína programadora 1 (PD-1) e seus ligantes, a morte-ligante programada 1 (PD-L1) e a D-L2. O KEYNOTE-158 é um estudo internacional, aberto, multicorte de fase II de monoterapia com pembrolizumabe em vários tipos de tumor sólido avançado que progrediram com a terapia sistêmica padrão. Sendo assim, a monoterapia com pembrolizumabe demonstrou atividade antitumoral durável e segurança administrável em pacientes com câncer cervical avançado. Com base nesses resultados, a *Food and Drug Administration* concedeu a aprovação acelerada do pembrolizumabe para pacientes com câncer cervical PD-L1-positivo avançado que apresentaram progressão durante ou após a quimioterapia.

Nessa pesquisa, 98 pacientes foram inscritos em 42 locais em 17 países, em que oitenta e dois pacientes (83,7%) tinham tumores PD-L1 positivos, 77 dos quais tinham recebido uma ou mais linhas de quimioterapia para doença recorrente ou metastática. Os cinco

adenocarcinomas e o carcinoma adenoescamoso único foram PD-L1 positivos e todos os pacientes receberam uma ou mais doses de pembrolizumabe.

Percebe-se que a taxa de resposta objetiva na população total foi de 12,2%, com três pacientes alcançando uma resposta completa e nove alcançando uma resposta parcial. Essas taxas de resposta são semelhantes ou superiores às observadas com outras opções de tratamento neste cenário. As respostas normalmente ocorreram em 2,1 meses e foram duráveis, com uma duração mediana de resposta que não foi alcançada após um acompanhamento médio de 10,2 meses e cerca de 90,9% das respostas em curso em 6 meses. A duração da resposta é uma consideração importante ao avaliar o valor clínico das terapias contra o câncer, e a durabilidade da resposta com pembrolizumabe excedeu a observada com outros agentes disponíveis para o tratamento de segunda linha ou superior do câncer cervical. (CHUNG, 2019)

Além disso, foram observadas reduções no tamanho do tumor em mais da metade dos pacientes que tiveram pelo menos uma avaliação de imagem pós-basal avaliável (n = 86) o perfil de segurança para o pembrolizumabe foi consistente com o observado em outros tipos de tumor: apenas quatro pacientes (4,1%) descontinuaram o tratamento, e nenhuma mortalidade relacionada ao tratamento ocorreu.

Já no estudo elaborado por Jean-Sebastien Frenel (2017), o ensaio KEYNOTE-028 foi projetado para avaliar a segurança e eficácia de pembrolizumabe em 20 coortes de tumor sólido avançado de ligante 1 de morte programada positiva. Para isso, vinte e quatro pacientes foram incluídos na coorte de câncer cervical. A idade média era 42 anos (variação, 26 a 62 anos), 22 pacientes (92%) receberam radioterapia anterior e 15 pacientes (63%) receberam duas ou mais linhas de terapia, incluindo bevacizumabe (10 de 24 pacientes), para doença avançada. No corte de dados, a duração média do acompanhamento foi de 11,0 meses (variação de 1,3 a 32,2 meses).

Portanto, a taxa de resposta geral foi de 17% (IC de 95%, 5% a 37%); quatro pacientes (17%) obtiveram resposta parcial confirmada e três pacientes (13%) apresentaram doença estável. A duração média da resposta para os quatro pacientes que obtiveram uma resposta parcial foi de 5,4 meses (4,1 a 7,5 meses). Os eventos adversos relacionados ao tratamento (AEs) ocorreram em 18 pacientes (75%); apenas erupção cutânea (n = 5; 21%) e pirexia (n = 4; 17%) e ocorreu em 10% dos pacientes. Nenhum ou mortes relacionadas ao tratamento de grau 4 foram observados.

Nesse sentido, os resultados desta análise do ensaio de fase Ib KEYNOTE-028 sugerem que o pembrolizumabe é bem tolerado e tem atividade antitumoral durável em pacientes com câncer cervical avançado PD-L1-positivo. A segurança e o benefício clínico de pembrolizumabe no câncer cervical avançado estão atualmente sob investigação no estudo aberto, fase II, multicorte KEYNOTE-158.

Na pesquisa realizada por Sandra Tuyuarts, PRIMMO é um estudo multicêntrico, aberto, não randomizado, de 3 coortes de fase 2 com avaliação de segurança em pacientes com carcinoma cervical recorrente/refratário, carcinoma endometrial ou sarcoma uterino. O tratamento consiste na ingestão diária de vitamina D, lansoprazol, aspirina, ciclofosfamida e curcumina, começando 2 semanas antes da primeira dose do pembrolizumabe. O medicamento é administrado 3 vezes por semana durante um total de 6 ciclos. A radiação (3 × 8 Gy) é dada nos dias 1, 3 e 5 da primeira dose de pembrolizumabe.

18 e 25 pacientes avaliáveis para carcinoma cervical e endometrial, respectivamente, estão previstos para inscrição. Nenhum tamanho de amostra é determinado para sarcoma uterino devido à sua raridade. O objetivo principal é a taxa de resposta objetiva na semana 26 de acordo com os critérios de resposta relacionados ao sistema imunológico. Os objetivos secundários incluem segurança, taxa de resposta objetiva na semana 26 de acordo com RECIST v1.1, melhor resposta geral, sobrevida livre de progressão, sobrevida geral e qualidade de vida. Entretanto, esse estudo não apresenta resultados para o objetivo proposto.

Na pesquisa realizada por Jin Won Youn, entre 19 de junho de 2018 e 20 de março de 2020, 36 pacientes foram inscritos e receberam pelo menos uma dose do tratamento do estudo, sendo que 26 pacientes foram análise de atividade provisória, com pelo menos uma avaliação tumoral pós-basal na semana. Na data de corte de dados, em 30 de março de 2020, a duração média do acompanhamento foi de 6,2 meses. Em 24 semanas, 11 (42%; IC de 95% 23-63) de 26 pacientes obtiveram uma resposta geral; quatro (15%) tiveram uma resposta completa e sete (27%) uma resposta parcial. 16 (44%) de 36 pacientes tiveram eventos adversos relacionados ao tratamento de qualquer grau e quatro (11%) tiveram eventos adversos relacionados ao tratamento de grau 3-4. Nenhuma morte relacionada ao tratamento foi relatada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como constatado, a descoberta e investigação de novos agentes imuno-oncológicos anti pd-1, tal como o pembrolizumabe, já usado e aprovado pela Anvisa no tratamento de outros tipos de câncer em estágio avançado, têm incentivado a rede científica a buscar evidências de sua efetividade na sobrevida do paciente com câncer colo de útero avançado.

Dessa forma, a maioria dos estudos concluíram que o uso da pembrolizumabe, de forma aliada à quimioterapia e radioterapia mostrou-se uma forma eficaz de tratar casos mais complexos de pacientes atingidos pelo câncer de colo de útero.

Com base nisso, os mecanismos antitumorais do pembrolizumabe apresentaram resultados eficazes em alguns estudos, principalmente em pacientes com pd-l1 positivos. Embora exista uma discordância quanto a essa efetividade, tendo em vista que alguns autores em suas pesquisas apresentaram desfechos clínicos desfavoráveis, demonstrando a progressão da doença e até mesmo o aumento do tumor.

Portanto, fica evidente que há uma eficácia no possível emprego deste remédio na terapêutica oncológica de primeira linha do câncer de colo de útero avançado, o que viabilizaria seu uso no tratamento de casos mais avançados de câncer de colo de útero, aliado à outros métodos.

ABSTRACT

Introduction: Cervical cancer (CCU), also called cervical cancer, is caused by infection with some types of Human Papillomavirus (HPV) and is one of the most relevant neoplasms, as it is one of the main causes of cancer death among females. With the advancement of research for the treatment of CC, pembrolizumab appears as an alternative. **Objective:** To systematize and expose information about the new treatment guidelines and the real effects of pembrolizumab on the organism affected by CCU. **Methodology:** This is a bibliographical research, of a critical nature, through an integrative literature review. The search for scientific productions was carried out in the Embase and PubMed databases, using as eligibility criteria original articles published from 2018 onwards, without language restriction, and that specifically presented the theme, with the descriptors “Pembrolizumab” and “Cervical cancer”. Finally, after adopting the pre-established eligibility criteria, 10 works were included. **Results and discussion:** Thus, it appears that the mechanisms of pembrolizumab involve the stimulation of the immune system to attack and destroy neoplastic cells. When analyzing the efficacy, safety profile and toxicity related to the drug, it is highlighted that the use of pembrolizumab was manageable, with the side effects mainly related to autoimmunity, reactions already related to the previous use of this immuno-oncological anti pd- 1 for other indications. Thus, the use of this antitumor as monotherapy showed negative or inert results in the treatment of CC. However, its combined use, either with chemotherapy or with other drugs and hyperthermia, is capable of reducing the progression of the disease, positively influencing the patient's survival. **Conclusion:** pembrolizumab is an

effective alternative in the treatment of CC, especially when combined with other therapeutic methods, positively influencing patient survival, with cases reports of total remission.

Keywords: Cancer; Oncological therapy; Neoplasms.

REFERÊNCIAS

1. ANVISA. Ministério da Saúde. Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos. **Processo nº 25351.643945/2015-74**. Ministério da Saúde, 07 nov. 2016. Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351643945201574/?nomeProduto=keytruda>. Acesso em: 12 jan. 2022.
2. CHUNG, HC, et al. Efficacy and Safety of Pembrolizumab in Previously Treated Advanced Cervical Cancer: Results From the Phase II KEYNOTE-158 Study. **Journal of Clinical Oncology**, 2019.
3. DUSKA, Linda R. *et al.* Results of an early safety analysis of a study of the combination of pembrolizumab and pelvic chemoradiation in locally advanced cervical cancer. **American Cancer Society Journals**, 2020.
4. FRENEL, JS, et al. Safety and Efficacy of Pembrolizumab in Advanced, Programmed Death Ligand 1-Positive Cervical Cancer: Results From the Phase Ib KEYNOTE-028 Trial. **Journal Clinic Oncology**, 2017.
5. FRUMOVITZ, Michael et al. Phase II study of pembrolizumab efficacy and safety in women with recurrent small cell neuroendocrine carcinoma of the lower genital tract, **Gynecologic Oncology**, 2020.
6. LIU, Qiangyun *et al.* The benefits and risks of pembrolizumab in combination with chemotherapy as first-line therapy in small-cell lung cancer: a single-arm meta-analysis of noncomparative clinical studies and randomized control trials. **World Journal of Surgical Oncology**, 2021.
7. MILLER, Kathryn M *et al.* Pattern of disease and response to pembrolizumab in recurrent cervical cancer. **Gynecologic Oncology Reports**, 2021.
8. QIAO, Guoliang et al. Immune correlates of clinical benefit in a phase I study of hyperthermia with adoptive T cell immunotherapy in patients with solid tumors, **International Journal of Hyperthermia**, 2019.
9. SANTESSO, Nancy. World Health Organization Guidelines for treatment of cervical intraepithelial neoplasia 2-3 and screen-and-treat strategies to prevent cervical cancer. **International Journal of Gynecology & Obstetrics**, 2016.
10. TUNG, Hsiu-Jung *et al.* Complete remission of advanced and recurrent cervical cancer with pembrolizumab treatment- 3 case reports. **Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology**, 2021.

11. TUYAERTS, S, et al. PRIMMO study protocol: a phase II study combining PD-1 blockade, radiation and immunomodulation to tackle cervical and uterine cancer. **BMC Cancer**, 2019.

12. YOUN, JW, et al. Pembrolizumab plus GX-188E therapeutic DNA vaccine in patients with HPV-16-positive or HPV-18-positive advanced cervical cancer: interim results of a single-arm, phase 2 trial. **Lancet Oncol**. 2020.